

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....</p>	7
<p>2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....</p>	12
<p>3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....</p>	15
<p>4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....</p>	20
<p>5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....</p>	23
<p>6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....</p>	27
<p>7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....</p>	31
<p>8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	34
<p>9. Аскарова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....</p>	42
<p>10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....</p>	46
<p>11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулноpa Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....</p>	50
<p>12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....</p>	54
<p>13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....</p>	59
<p>14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1– L2).....</p>	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvatliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

UDK 616.379-008.64:616-002.151+616.831.005.1

Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi
Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich
Raximbaeva Gulnora Sattarovna
Toshkent tibbiyot akademiyasi

TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384030>

ANNOTATSIYA

Maqolada gemotokrit soni, trombin vaqti, fibrinogen, etalon test, trombotest kabi qon ivish ko'rsatkichlarining gemorragik insultda va qandli diabetning 2-turida o'ziga xosligi va bu qiymatlar turli xil komorbid holatlarga va bemorlarning yoshiga, jinsiga bog'liqligi keltirilgan. Gemorragik insult kasalligi, ayniqsa parenximatov turi ko'p tarqalgan va dolzarb tibbiy va ijtimoiy muammolardan biridir. Yurak qon-tomir va endokrin kasalliklari fon sifatida gemorragik insult kasalligining uchrash chastotasini oshirib bormoqda va qon-tomir devorlariga hamda qon reologik xususiyatlariga ta'siri ma'lum. Natijada, bemorlarda turli darajali nevrologik buzilishlar va erta o'lim kuzatilmoqda.

Kalit so'zlar: gemorragik insult, koagulogramma, fibrinogen, trombotest, gemotokrit soni, qandli diabet, gipertoniya kasalligi, ateroskleroz.

Akbaraliyeva Sayyora
Ataniyazov Maksud
Rakhimbaeva Gulnora
Tashkent Medical Academy

CORRELATIONAL ASSESSMENT OF HEMORRHEOLOGY IN HEMORRHAGIC STROKE WITH VARIOUS COMORBIDITIES AND PREDICTION OF THE RISK OF HEMORRHAGIC STROKE IN DIABETES MELLITUS

ANNOTATION

The article presents the specificity of blood coagulation parameters such as hematocrit, thrombin time, fibrinogen, etalon test, thrombotest in hemorrhagic stroke and type 2 diabetes mellitus, and the dependence of these values on various comorbidities and the age and gender of patients. Hemorrhagic stroke, especially the parenchymal type, is a common and urgent medical and social problem. Cardiovascular and endocrine diseases are increasing the frequency of hemorrhagic stroke as a background and their effect on the walls of blood vessels and the rheological properties of blood is known. As a result, patients have varying degrees of neurological disorders and premature death.

Keywords: hemorrhagic stroke, coagulogram, fibrinogen, thrombotest, hematocrit, diabetes mellitus, hypertension, atherosclerosis.

Akbaraliyeva Sayyora Umarjanovna
Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich
Raximbaeva Gulnora Sattarovna
Tashkent Medical Academy

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ОЦЕНКА ГЕМОРЕОЛОГИИ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ С РАЗЛИЧНЫМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

АННОТАЦИЯ

В статье представлены особенности показателей свертывания крови, таких как гематокрит, тромбиновое время, фибриноген, стандартный тест и тромботест при гемorragическом инсульте и сахарном диабете 2 типа, а также зависимость этих показателей от различных коморбидных состояний, возраста и пола пациентов. Гемorragический инсульт, особенно parenximatovый, является распространенной и актуальной медико-социальной проблемой. Сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания увеличивают частоту возникновения гемorragического инсульта на фоне, а также, как известно, оказывают влияние на стенки кровеносных сосудов и реологические свойства крови. В результате у пациентов возникают неврологические нарушения различной степени тяжести и наступает преждевременная смерть.

Ключевые слова: гемorragический инсульт, коагулограмма, фибриноген, тромботест, гематокрит, сахарный диабет, гипертония, атеросклероз.

Muammoning dolzarbligi: Bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishiga insult deyiladi. Ishemik, gemorragik va aralash insultlar farqlanadi. Ishemik insult-miyaning ma'lum qismida qon aylanishining keskin pasayishi yoki to'xtashi natijasida yuzaga keladigan klinik sindrom bo'lib, paydo bo'lgan belgilar 24 soatdan ortiq aniqlanadi [1,2].

Gemorragik insult-patologik o'zgargan qon tomirlarining yorilishi yoki qonning mo'rtlashgan tomir devoridan miya to'qimalariga sizib o'tishi (perdiapedez) sababli ro'y beradi [1,2].

Insult rivojlangan o'choq lokalizatsiyasiga qarab bemorlarda turli xil harakat va psixik buzilishlar yuz beradi. Bemorlarning ko'pchiligida nutq (afaziya, dizartriya), yozuv (agrafiya), o'qish (aleksiya), hisob-kitob (akalkuliya), fikrlash, harakat sferasida (parez, apraksiya), idrok (agnoziya) e'tibor va emotsional (depressiya, apatiya) buzilishlari kuzatiladi [6].

Qandli diabet-insultlar rivojlanish ehtimolini 3-4 barobarga oshiradi va oqibatlarini yomonlashtiradi [3]. Gipertoniya kasalligi, serebral va yirik qon-tomirlar aterosklerozi rivojlanishida xam asosiy o'rinni egallaydi. Qandli diabet serebral mikro-, makroangiopatiyalar, dismetabolik sindrom, qonda tez-tez gipo- va giperqlikemik o'zgarishlar, shuningdek arterial gipertenziya, anevrizmalar gemorragik insult sodir bo'lish xafvini keskin oshiradi. Ma'lumki, gemorragik insult boshqa insultlarga nisbatan kam uchraydigan, lekin nogironlik, xayot faoliyatining keskin pasayishi va o'lim darajasi yuqori bo'lgan va o'rta yoshli odamlarda ko'p kuzatiladigan kasallikdir [7]. O'tkazilgan ko'plab laborator va instrumental tekshiruvlar natijasida gemorragik insultning o'ta o'tkir, o'tkir davrlarida qonda neyron spetsifik enolaza(NSE), S-100 oqsili, glial neyrotrofik omil (GNTF), vaskulyar endotelial o'sish omili (VEOF), superoksid dismutaza singari biomarkerlar miqdori qonda o'zgaradi (A.M. Golubev, A.V. Grechko, M.A. Govoruxina, V.E. Zaxarchenko, A.N. Kuzovlev, M.V. Petrova. Molekulyarnie markeri gemorragicheskogo insulta. Obshaya reanimatologiya. 2020) va bular gemorragik insultni tashhisot qilish va davolashni samadorligini baholashda ahamiyatlidir.

Hozirgi kunda gemorragik insult kasalligini diagnostika qilish uchun neyrovizualizatsiya va qon bioximik taxlillari yetarli bo'lishiga qaramay gemorragik insult kasalligining o'ta o'tkir, o'tkir, insultdan keyingi erta va kechki tiklanish davri, prognozi, o'lim darajasi qandli diabet 2 tip bilan og'rigan bemorlarda og'irrok o'tishi tadqiqotlarimiz mobaynida isbotlandi. Shunga qaramay, gemorragik insult kasalligining qandli diabet 2 tip bemorlarda o'z yechimini to'la topmagan effektiv davolash usullari va ijobiy reabilitatsiya ishlari hali-haligacha jumboqligacha qolmoqda.

Tadqiqot maqsadi: Turli komorbit fon mavjud bo'lgan bemorlarda kuzatiladigan gemorragik insult kasalligida qon ivish tizimi ko'rsatkichlarining o'ziga xosligini o'rganish va qandli diabet 2-turi kompensatsiya va subkompensatsiya davridagi bemorlarda gemorragik insultning ehtimoligini HEMORR2HAGE shkalasi bilan prognozlash. Gemorragik insult bilan kasallangan bemorlarda trombotest, fibrinogen, gematokrit tahlillari va Renkin, Skandinavskaya shkalalari natijalari orasida korrelyatsion bog'lanishni o'rganish.

Tadqiqot materiali va metodlari: Tadqiqot materiali sifatida, 2023-2024-yillarda Toshkent tibbiyot akademiyasi, ko'p tarmoqli klinikasining intensiv neurologiya, neurologiya va terapiya reanimatsiyasi va endokrinologiya bo'limlarida 55 nafar gemorragik insult bilan kasallanganlar va 50 nafar qandli diabet 2-turining kompensatsiya va subkompensatsiya davri bilan kasallangan bemorlar olindi. Gipertoniya kasalligi va ateroskleroz asosida shakllangan gemorragik insult bilan kasallangan 35 nafar bemorlar I guruhni, gipertoniya kasalligi va qandli diabet 2-turi asosida rivojlangan gemorragik insult bilan og'rigan 20 nafar bemorlar esa II guruhni tashkil etdi. Qandli diabet 2-turi bilan kasallangan 50 nafar bemorlarning 17 nafari kompensatsiya davridagi qolgan 33 nafari subkompensatsiya davridagi bemorlar tashkil etdi. Ushbu bemorlarda kasallikning klinik kechishi, bosh miya MSKT, MRT va MRA instrumental tekshiruv natijalari, hamda koagulogramma ko'rsatkichlari, ya'ni gematokrit soni, trombin vaqti, fibrinogen, etalon test, trombotest tahlil qilindi. Shuningdek, I va II guruhdagi bemorlarning mehnatga layoqatsizlik darajasi Skandinavskaya shkalasi bilan, insultning og'irlik darajasi esa Renkin shkalasi bilan baholandi. Fibrinogen va Renkin shkalasi, gematokrit va Skandinav shkalasi qiymatlari orasidagi korrelyatsion bog'lanish tahlil qilindi. Renkin va Skandinavskaya shkalalarining korrelyatsion boglanish kuchi tahlil qilindi. Qandli diabet 2-turli bemorlarda gemorragik insult xavfi HEMORR2HAGE shkalasi orqali baholandi.

Muhokama va natijalar: Tadqiqotga olingan I guruhdagi 35 nafar bemorlar orasida 48,6% (n=17) ayollar va 51,4% esa(n=18) erkaklar ulushiga to'g'ri kelib, ushbu guruhdagi bemorlarning yoshi JSST mezoniga ko'ra 4 guruhga ajratildi, ya'ni 18-44 yoshli bemorlar soni 4 nafarni (11,4%), 45-59 yoshdagilar 12 nafarni (34,3%), 60-74 yoshdagi bemorlar 15 nafarni (42,9%), hamda 75 yoshdan kattalar esa 4 nafarni (11,4%) tashkil etdi. II guruhdagi 20 nafar bemorlar orasida 35% (n=7) ayollar va 65% esa (n=13) erkaklar ulushiga to'g'ri kelib, ushbu bemorlar orasida 45-59 yoshdagilar 8 nafarni (40%), 59-74 yoshdagilar 12 nafarni (60%), (1-jadval).

Jadval №1

Gemorragik insult bilan kasallangan bemorlar jins va yoshining JSST mezoniga ko'ra taqsimlanishi

Guruhlar	Jins	Yosh				Jami
		18-44 yosh	45-59 yosh	60-74 yosh	75 yoshdan katta	
I guruh	Ayol	2	5	7	3	17
	Erkak	2	7	8	1	18
II guruh	Ayol		3	4		7
	Erkak		5	8		13
Ayollar		2	8	11	3	24
Erkaklar		2	12	16	1	31
Jami		4	20	27	4	55

I guruhdagi bemorlarda gemorragik insultning klinik kechishi tahlil qilinganda, parenximatoz turi 77,1% (n=27), parenximatoz-ventrikulyar turi 8,6% (n=3), subaraxnoidal turi 2,9% (n=1), ventrikulyar turi 2,9% (n=1), subaraxnoidal-parenximatoz turi 2,9% (n=1) va subaraxnoidal-ventrikulyar turi 5,7% (n=2) bemorlarda qayd etildi. II guruhdagi

gemorragik insult bilan og'riganlarda esa parenximatoz turi 30% (n=6), parenximatoz-ventrikulyar turi 50% (n=10), subaraxnoidal-parenximatoz hamda subaraxnoidal-parenximatoz-ventrikulyar turlari 10% dan (n=2) bemorni tashkil etdi (rasm №1 va №2).

Rasm №1: I guruhdagi gemorragik insult turlari

Rasm №2: II guruhdagi gemorragik insult turlari

Tadqiqotga olingan I guruhidagi bemorlarning koagulogramma ko'rsatkichlari tahlil qilinganda, gematokrit ko'rsatkichi ayollar orasida o'rtacha 43,6%ga va erkaklar orasida 47,4%ga, II guruhidagi bemorlarning gematokrit ko'rsatkichi ayollar orasida o'rtacha 39,0%ga

va erkaklar orasida 48,2%ga, hamda III guruhidagi bemorlarning koagulogramma ko'rsatkichlari taxlil qilinganda, gematokrit ko'rsatkichi ayollar orasida o'rtacha 41,3% ga va erkaklar orasida 56,0% ga teng bo'ldi (2-jadval).

Jadval №2

Guruhlararo bemorlarda koagulogramma ko'rsatkichlari

Guruxlar	Gemotokrit A: 38-42% E: 49-58%		Trombin vaqti 30 sek.gacha	Fibrinogen 200-400 Mr/dl	Etalon test Manfiy	Trombotest V daraja
	ayol	43,6	30	361,5	manfiy	4,2
erkak	47,4					
ayol	39	30	354,9	manfiy	4,4	
erkak	48,2					

Trombin vaqti ko'rsatkichlari 55 nafar bemorlarning barchasida 30 sekundga teng bo'lib, etalon testi esa barcha bemorlarda "manfiy" natija aniqlandi.

Komorbid foni gipertoniya kasalligi va ateroskleroz bo'lgan gemorragik insult kasalligi bilan kasallangan bemorlarda fibrinogen

ko'rsatkichi o'rtacha 361,5 Mr/dl ni, gemorragik insult gipertoniya kasalligi va qandli diabet asosida shakllangan bemorlarda 354,9 Mr/dl ni, arteriovenoz malformatsiya va anevrizmasababli rivojlangan gemorragik insult bilan og'rigan bemorlarda esa 394,0 Mr/dl ni tashkil etdi. Tekshiruv natijalariga ko'ra trombotest darajasi deyarli barcha

bemorlarda V darajagacha teng bo'lib, I guruhda o'rtacha 4,2 darajani, II va III guruhlarda esa mos ravishda 4,4 xamda 4,5 darajalarni tashkil etdi.

I guruhdagi 35 nafar bemorlarda insultning og'irlik darajasi Renkin shkalasi buyicha baholaganda, Renkin shkalasi o'rtacha qiymati $3,4 \pm 0,10$ ga teng bo'ldi, mehnatga layoqatsizlik darajasini baholovchi

Skandinav shkalasining o'rtacha qiymati esa $37,6 \pm 1,03$ ($p < 0,05$) ga teng bo'ldi hamda I guruhdagi bemorlarning fibrinogen taxlil natijalari bilan Renkin shkalasi natijalari orasida korrelyatsiya tahlili o'tkazilganda, korrelyatsiya kuchi teskari kuchsiz bog'lanish $\uparrow\downarrow$ ($r = 0, -14$) (rasm №3).

Rasm №3: I guruh qon ivish hamda Renkin, Skandinav shkalari ko'rsatkichlari orasidagi korrelyatsiya tahlili (tahlil rus tilida)

Xuddi shu ikkala shkala bo'yicha baholangan II guruhdagi 20 nafar bemorlar uchun Renkin shkalasining o'rtacha qiymati $3,8 \pm 0,15$ ga, Skandinav shkalasining o'rtacha qiymati esa $28,1 \pm 2,22$ ($p < 0,05$) ga

teng bo'ldi hamda II guruhda ham korrelyatsiya kuchi teskari kuchsiz bog'lanish $\uparrow\downarrow$ ($r = -0,19$) ekanligi aniqlandi (rasm №4).

Rasm №4: II guruh qon ivish hamda Renkin, Skandinav shkalari ko'rsatkichlari orasidagi korrelyatsiya tahlili (tahlil rus tilida)

Skandinav shkalasi va gematokrit qiymatlari orasidagi korrelyatsiya kuchi I guruhda o'rtacha teskari bog'lanish $\uparrow\downarrow$ ($r = -0,37$) ga, II guruhda esa kuchsiz teskari bog'lanishga $\uparrow\downarrow$ ($r = -0,15$) teng bo'ldi. I va II guruhdagi kasallarning Renkin va Skandinav shkalalari qiymatlari

orasidagi korrelyatsion bog'lanish ikkala guruhda ham teskari kuchli bog'lanish kuchiga teng bo'ldi hamda korrelyatsiya koeffitsienti tegishli I guruhda $r = -0,88$, II guruhda esa $r = -0,91$.

Gemorragik insult kasalligining erta tiklanish davrigacha bo'lgan muddat orasida jami 5 nafar (9,1%) bemorlarda miya shishi oqibatida o'lim holatlari kuzatilib, ushbu ko'rsatkich I guruhda 5,9%ni, II guruhda esa 15%ni tashkil etdi.

Qandli diabet 2-turi bilan kasallangan 50 nafar bemorlarda gemorragik insultning ehtimolligi HEMORR2HAGES shkalasi bilan baholandanda, kompensatsiya davridagi 17 nafar bemorlarning 58,8%

(n=10) da past darajali, 35,3% (n=6) nafarida o'rtacha darajali va qolgan 5,9% (n=1) da yuqori darajali gemorragik insult xavfi aniqlandi. Qandli diabet 2-turi subkompensatsiya davridagi 33 ta bemorning 30,3% (n=10) past darajali, 51,4% (n=18) o'rtacha darajali hamda 14,3% (n=5) yuqori darajali gemorragik insult ehtimolligi HEMORR2HAGES shkalasi orqali baholandi (rasm №5).

Rasm №5: Qandli diabet 2-turida HEMORR2HAGES shkalasi tahlili

Xulosalar:

1. Guruhlardagi gemorragik insult kasalligining klinik kechishi tahlil qilinganda, gemorragik insultning parenximatoz turi asosan komorbid foni gipertoniya kasalligi va serebral ateroskleroz bo'lgan bemorlarda (77,1%) va qandli diabetning 2-turida rivojlangan gemorragik insultda esa asosan parenximatoz-ventrikulyar turi (50%) uchrashi ustunlik qildi. Shunga qaramasdan, gemorragik insultning aralash va og'ir turlari, ya'ni parenximatoz-ventrikulyar, subaraxnoidal-

parenximatoz-ventrikulyar turlari II guruhdagi bemorlarda kattaroq ulushni (60%) tashkil qildi.

2. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, I va II guruhdagi turli komorbid fon kasalliklariga ega bo'lgan bemorlarda etalon test va trombin vaqti ko'rsatkichlarining o'ziga xosligi farqlanmadi.

3. Gemorragik insultning rivojlanish ehtimolligi qandli diabet 2-turi bilan kasallangan bemorlarda HEMORR2HAGES shkalasi orqali prognozlanganda kasallikning og'ir kechishi gemorragik insult xavfini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- Raximbaeva G.S., Muratov F.X., Yakubova M.M., Nevrologiya, 106-115 b., Toshkent, 2020-yil.
- Ibodullaev Z.R., Asab kasalliklari, 75-87 b., Fan va texnologiya, Toshkent, 2013-yil.
- Gemorragicheskiy insult pri saxarnom diabete 2 tipa, A. I. Yermolaeva. 2009.
- Острые нарушения мозгового кровообращения при сахарном diabete II tipa, A. I. Yermolaeva, Vestnik новых meditsinskix texnologiy 14 (3), 132-135, Rossiya, 2007.
- Sposob prognozirovaniya techeniya gemorragicheskogo insulta, antipina yu.v., gerasimova M. M., Rossiya, 2002.
- Saxarnyy diabet i endotelialnaya disfunktsiya, I. R. Yarek-Matynova, M. V. Shestakova, Saxarnyy diabet, 48-52, Moskva, 2004.
- Diabetic complications. Micro and macroangiopathic end-organ damage., U. D. Lichtenauer, J. Seissler, Der Internist 44(7), 840-6, Germany, 2003.
- Wafeek M. Elsheikh. New Stoke Prognostic factors. The Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery, Egypt, 2020.
- Chapter 19: Stoke and Diabetes., Aleksandra Pikula, MD, Barbara V. Howard, PhD, DIABETES IN AMERICA, 3rd Edition, USA, 2015.
- Hemorrhagic stoke., Unnithan AKA, Mehta P., StatPearls Publishing, Treasure Island (FL), 10 Jul 2020.
- Hemorrhagic stoke., Unnithan AKA, Mehta P., StatPearls Publishing, Treasure Island (FL), 10 Jul 2021.
- Influence of hypertension, lipometabolism disorders, obesity and other lifestyles on spontaneous intracerebral hemorrhage., Jun-Fu Zhou, Ji-Yue Wang, Huai-Hong Chen, Biomedical and environmental sciences: BES 16 (3), 295-303, China, 2003.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000